
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 004.8

DOI 10.5281/zenodo.12167251

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN AIRCRAFT AUTOMATIC SYSTEMS TO INCREASE FLIGHT SAFETY

БОНДАРЕНКО ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ,
Воронежский государственный университет.

BONDARENKO OLEG EVGENEVICH,
Voronezh State University.

В данной работе рассматривается применение методов искусственного интеллекта в автоматической системе управления летательным аппаратом. Разработан программно-алгоритмический комплекс для системы управления самолетовождением, основанный на методах глубокого обучения с использованием нейросети типа трансформер. Изучено функционирование алгоритма на этапе движения летательного аппарата по аэродрому. В качестве среды для экспериментальной работы использован симулятор авиapolетов XPlane11. Полученные результаты показали эффективность применения методов машинного обучения для создания интеллектуальных систем управления воздушным судном, способных адаптироваться к различным условиям и решать задачи автономно.

In this paper, the application of artificial intelligence methods in an automatic aircraft control system is considered. A software and algorithmic complex for an aircraft navigation control system based on deep learning methods using a transformer-type neural network has been developed. The functioning of the algorithm at the stage of aircraft movement at the airfield is studied. The XPlane11 flight simulator was used as a medium for experimental work. The results obtained have shown the effectiveness of using machine learning methods to create intelligent aircraft control systems capable of adapting to various conditions and solving tasks autonomously.

Ключевые слова: автопилот, воздушное судно, искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети, трансформер.

Key words: autopilot, aircraft, artificial intelligence, machine learning, neural networks, transformer.

На современном этапе мы наблюдаем успехи в области различных технологий искусственного интеллекта (ИИ). Наибольшее внимание занимает применение глубоких нейронных сетей [1, с. 155] и методов машинного обучения. Перспективные методы ИИ внедряются в разных сферах, в том числе и в авиационной отрасли [6, с. 2-6]. Эта отрасль постоянно развивается в плане повышения безопасности полетов для пилотов и пассажиров

воздушных судов, а также повышения эффективности использования летательных аппаратов. Однако, проанализировав литературу по системам управления гражданскими самолетами, можно сказать, что применение машинного обучения в авиации является сравнительно молодой областью исследований. Основными причинами такого положения являются повышенные требования к уровню безопасности, необходимость анализа значительных объемов динамических данных и принятия верных решений [4]. Современные пассажирские летательные аппараты, как правило, оснащены автоматическими системами управления, которые могут управлять полетом, поддерживать курс, совершать посадку.

Система управления летательным аппаратом [7, с. 2-3] включает в себя:

- 1) Системы навигации и связи для определения местоположения и ориентации аппарата в пространстве с использованием GPS и других методов;
- 2) Аппаратное обеспечение включает процессоры, контроллеры и различные исполнительные механизмы;
- 3) Программное обеспечение включает операционные системы, программы управления, алгоритмы навигации и планирования миссий, системы автоматизации и диагностики.

Для обеспечения высокой степени автоматизации этих процессов в авиации используются технологии искусственного интеллекта, в том числе машинное обучение. Главная цель применения машинного обучения - снижение нагрузки на пилотов, и, как следствие, снижение вероятности человеческих ошибок [5, с. 8]. для повышения безопасности системы управления летательным аппаратом.

В данной работе было проведено исследование внедрения метода машинного обучения с подкреплением для автоматизированного управления воздушным судном (ВС).

Цель исследования – испытание и оптимизация программного алгоритма функции системы автоматического управления самолетом на этапе движения по взлетно-посадочной полосе (ВПП).

В работе использовался метод обучения с подкреплением [2; 8]. Это способ машинного обучения, когда агент (испытуемая система) обучается в процессе взаимодействия со средой. На рис.1 приведена схема метода обучения с подкреплением.

Рис. 1. Обучение с подкреплением

В работе была использована нейросетевая архитектура типа трансформер. Трансформеры для каждого из элементов входной последовательности создают цифровое представле-

ние, накапливают информацию о нём и об окружающем контексте. Основное преимущество трансформеров в том, что они могут обрабатывать длительные зависимости в последовательностях. В этой работе использовался трансформер типа decoder-only. Такие декодеры генерируют информацию на основе предыдущего контекста. Механизм внимания в трансформере позволяет изучать предыдущие действия и принимать решения, учитывая их. Этот механизм играет ключевую роль в обучении модели, позволяя ей акцентировать внимание на наиболее важных аспектах последовательности и учитывать их в процессе принятия решений. Поэтому важно правильно сформулировать цель и требуемые действия.

Использовался такой алгоритм обучения с подкреплением, как Proximal Policy Optimization (PPO) [9]. В PPO главной является стратегия (политика), которая определяет, какие именно действия в ответ на состояния среды должен сделать агент. Политика представлена нейронной сетью. Она обновляется для оптимизации выбора действий. При использовании PPO происходит обучение агента с учетом опыта, чтобы максимизировать ожидаемое вознаграждение.

Формула для определения вознаграждения:

$$r = \lambda_1 y^2 + \lambda_2 \dot{y}^2 + \lambda_3 \dot{d} + f$$

вычисляет r на основе текущих значений y^2 , \dot{y}^2 , \dot{d} и f , где y - поперечное отклонение от траектории, \dot{y} – поперечная скорость от траектории, \dot{d} – скорость изменения управляющими поверхностями, f – штраф за крушение, λ_i – коэффициенты оценок. Коэффициенты λ_1 , λ_2 и λ_3 позволяют настраивать то, как каждая переменная влияет на общее значение r . Скорость изменения управляющими поверхностями \dot{d} указывает на скорость изменения угла или положения управляющих поверхностей, от которых зависит ориентация самолета и его движение. То есть, если быстро изменить положение руля самолета, то его \dot{d} будет высокой, это приведет к резкому изменению ориентации и курса движения самолета. Для того чтобы система старалась избегать аварии, в формулу расчета r включен штраф.

В качестве среды для проведения исследования использовался авиасимулятор Xplane11. Такой симулятор [4, с. 2-3] используется для виртуальных полётов моделей ЛА, анализа состояния основных систем самолета при моделировании разных условий полета.

Как средство взаимодействия между X-Plane и внешними программами использовался плагин XPlaneConnect. Он позволяет получать информацию о положении и состоянии воздушного судна, контролировать параметры полета и управлять сценариями. Код для взаимодействия с авиасимулятором через XPlaneConnect был написан с использованием PyCharm Community Edition.

В экспериментальной части работы исследовалась функция автоматического управления самолетом для анализа ее производительности и надежности при стандартном движении по аэродрому. Проводилась проверка способности программно-алгоритмического обеспечения правильно функционировать для точного движения летательного аппарата по заданному маршруту при обычных и сложных погодных условиях. В качестве неблагоприятных метеорологических условий были выбраны: мокрое покрытие аэродрома, боковой ветер до 10 узлов.

На рис. 2 представлена архитектура исследования:

Рис. 2. Архитектура исследования

С помощью XPlaneConnect производится подключение к X-Plane через UDP-соединение, после чего проверяется доступ данных из X-Plane. При наличии доступа данные получают с помощью методов класса XPlaneConnect, таких как readDATA() и readPOSI(). Если из авиасимулятора сведения недоступны, происходит предсказание координат с помощью модели, обученной на предыдущих данных о параметрах полета. Полученные таким образом данные отправляются обратно в X-Plane с помощью методов класса XPlaneConnect: sendPOSI() для данных о положении и sendCTRL() для данных по управляющим сигналам. После процесса отправки данных анализируется текущий этап движения самолета на основе параметров, таких как координаты, скорость, высота и другие. При определении, что летательный аппарат находится на этапе посадки, происходит запуск специального модуля ИИ, управляющего процессом посадки автоматически.

На рис.3 изображены графики с данными о движении ВС по ВПП.

Рис. 3. Графики работы программно-алгоритмического обеспечения функции управления самолетом при движении по ВПП

В ходе проведенных испытаний были получены следующие результаты.

При движении по аэродрому воздушное судно удерживалось в пределах границ взлетно-посадочной полосы. От центральной линии среднее отклонение меньше половины ширины взлетно-посадочной полосы.

Поперечное отклонение летательного аппарата от курса движения менее 4% от половины ширины взлетно-посадочной полосы. Угол с взлетно-посадочной полосой в пределах 5% от половины ширины ВПП.

При движении по аэродрому в сложных погодных условиях (мокрое покрытие, боковой ветер менее 10 узлов) также наблюдалось отсутствие выезда за границы покрытия ВПП. Не наблюдалось повреждений ВС.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1. Применение технологий ИИ (машинного обучения с подкреплением) в автоматизированных системах управления ЛА позволяет учитывать различные условия эксплуатации ЛА, анализировать их и принимать нужное решение для оптимальных действий.

2. В процессе движения воздушного судна по аэродрому в авиасимуляторе была продемонстрирована высокая эффективность в управлении исполнительными системами самолета.

3. При обычном режиме эксплуатации обеспечивается устойчивое движение по ВПП с минимальными отклонениями от центральной линии. В сложных условиях эксплуатации – отсутствие выезда за границы ВПП, безопасное управление и отсутствие повреждений ВС.

Полученные результаты говорят о надежности и перспективности разработанных программных средств в обеспечении безопасности воздушного судна на этапе движения по аэродрому.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антонов, В.Ф. Применение нейронных сетей в задачах искусственного интеллекта / В.Ф. Антонов, Е.А. Поздняков, С.А. Орехов // Современная наука и инновации. 2021. № 2(34). С. 154-160.
2. Белозеров И.А., Судаков В.А. Машинное обучение с подкреплением для решения задач математического программирования. решения задач математического программирования // Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. 2022 № 36. 14 с. <https://doi.org/10.20948/prepr-2022-36>.
3. Князев А.С. Совместное использование авиасимулятора X-Plane и среды SimInTech для исследования работы авиационных систем // Труды МАИ. 2021. № 117. 19 с.
4. Муравьев И.С. Экспериментальная проверка метода оценки функционирования автоматизированных систем на воздушных судах последнего поколения // Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык. 2022. № 3. С. 20-32.
5. Сухих Н.Н. Методы и средства снижения влияния человеческого фактора в гражданской авиации с использованием информационно-управляющих систем / Н.Н. Сухих, В.Л. Рукавишников, О.А. Соколов, В.И. Неводничий // Автоматика на транспорте. 2022. № 1. С. 7-16.
6. Kabashkin I. Artificial Intelligence in Aviation: New Professionals for New Technologies // I. Kabashkin, B. Misnevs, O. Zervina // Applied Sciences. 2023. Vol. 13. No. 21. pp. 11660.
7. Villarreal J., Rodrigues L. An optimal control framework for the climb and descent economy modes of flight management systems // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems. 2016. Vol. 52. pp. 1227-1240.
8. Zhen Y., Deep Reinforcement Learning Attitude Control of Fixed-Wing UAVs // Y. Zhen, M. Hao, W. Sun // 2020 3rd International Conference on Unmanned Systems (ICUS). 2020. pp. 239-244. DOI: 10.1109/ICUS50048.2020.9274875.
9. Schulman J. Proximal Policy Optimization Algorithms // J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford, O. Klimov. CoRR. 2017. URL: <http://dblp.unitrier.de/db/journals/corr/corr1707.html#SchulmanW-DRK17>.

© Бондаренко О.Е., 2024.